

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ.

Хайитов Марварбек Шербекович

Бухарский инженерно-технологический институт.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10001853>

Аннотация. Узнайте больше о задачах предприятий, порядке создания и регистрации предприятий, имуществе предприятия и экономическом механизме предприятия, его становлении и развитии.

Ключевые слова: предприятие, имущество, государственная собственность, частная собственность, руководитель, подчиненный, налог, уставный фонд, выручка, деньги.

ACTIVITY OF ENTERPRISES IN A MARKET ECONOMY.

Abstract. Find out more about the objectives of enterprises, the procedure for creating and registering enterprises, the property of an enterprise and the economic mechanism of an enterprise, its formation and development.

Key words: enterprise, property, state property, private property, manager, subordinate, tax, authorized capital, revenue, money.

Обязанности предприятий: Предприятие является самостоятельным хозяйствующим субъектом на праве юридического лица, на основе использования имущества производит и реализует продукцию, выполняет работы и оказывает услуги трудовым коллективом.

Предприятия отличаются друг от друга по форме собственности:

- на основе собственности граждан: частное, семейное предприятие;
- на основе коллективной собственности: предприятия, производственные общества, предприятия, принадлежащие обществам, акционерным обществам или иным хозяйственным обществам, общественные организации, предприятия религиозных организаций;
- государственное предприятие. Также будет создано совместное предприятие на основе объединения учредителей на праве юридического лица.

Иностранные юридические лица и граждане также могут быть включены в список учредителей совместного предприятия. В зависимости от экономического оборота и численности занятых предприятия могут быть крупными, средними и малыми.

Организация малых предприятий и особенности их деятельности определяются законом. Существуют и другие виды бизнеса, например, арендный бизнес. Предприятия могут вступать в ассоциации, бизнес-ассоциации, концерны и другие объединения на добровольной основе. На эти объединения возлагается централизованное выполнение некоторых производственно-хозяйственных задач. Предприятия работают в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте, связи, науке, научных исследованиях, торговле, материально-техническом снабжении, сфере услуг и других отраслях народного хозяйства.

Они могут заниматься одновременно несколькими видами деятельности – агропромышленностью, промышленностью-торговлей, промышленным строительством, научно-производственной деятельностью. Для этого они нанимают рабочих, закупают

машины и оборудование, сырье и материалы, реализуют производственный процесс, внедряют основные фонды, простое и развитое воспроизводство, производят товары народного потребления и оказывают платные услуги населению. Предприятие пользуется и распоряжается собственным имуществом, имеет собственный самостоятельный баланс, полную систему учета и отчетности по результатам производственно-хозяйственной деятельности, прибылям и убыткам.

Предприятие реализует основу своей деятельности исходя из спроса на продукцию, услуги и работы. Хозяйственные договоры, заключенные с потребителями и покупателями, составляют основу деятельности предприятия. Предприятие производит продукцию или оказывает услуги для государственных нужд на основании контракта. Прибыль является основным обобщающим показателем финансового результата всех видов предприятий. После уплаты налогов, обязательных платежей в государственный и местные бюджеты, банки и вышестоящие организации оставшиеся средства (чистая прибыль) остаются в распоряжении предприятия, что служит источником продолжения деятельности, производства и развития социальной сферы. Предприятие несет ответственность за свою деятельность своим имуществом.

В условиях существования различных форм собственности государственные предприятия не несут ответственности по обязательствам государства, а также другие предприятия, организации и учреждения. Предприятие работает на принципе полного хозяйственного учета и самоокупаемости. Производственная, общественная деятельность предприятия, выплата заработной платы осуществляются за счет средств, заработанных трудовым коллективом. Предприятие покрывает затраты за счет доходов от реализации произведенной продукции.

Трудовой коллектив, являющийся равноправным владельцем предприятия, самостоятельно решает вопросы производства и социального развития. Достижения и убытки, понесенные в деятельности предприятия, отражаются на уровне чистой прибыли предприятия и на благосостоянии каждого работника. Предприятие, которое сможет производить лучший продукт и продавать его на рынке с низкими издержками, достигнет большой прибыли и будет иметь возможности в области производства и социального развития, выплаты заработной платы.

Предприятие, которое работает эффективно, производит качественную продукцию, необходимую потребителям и обществу, всегда ищет пути снижения издержек, старается удешевить продукцию, будет иметь хорошую прибыль, хорошую заработную плату, улучшит условия труда и хорошо себя зарекомендует. -бытие.

Рыночная экономика не пытается развиваться годами, не настаивает на повышении эффективности производства, не стремится выпускать необходимую потребителю продукцию, относится к своей деятельности как к начальнику, без чувства ответственности, имеет жесткое отношение по отношению к тем, кто недисциплинирован и беспорядочен. Это создает широкую возможность проявить свои способности, инициативу и творческий подход в условиях хорошо работающей и в целом пытающейся работать рыночной экономики. Рынок вознаграждает творческий, продуктивный и эффективный труд и наказывает тех, кто нечестен с деньгами.

Основная задача предприятия – удовлетворение социальных потребностей продукцией высокого потребительского качества при низкой себестоимости и на основе этого обеспечение благосостояния общества и интересов владельца предприятия.

Для выполнения этой задачи предприятию необходимо добиться следующего:

- развитие производства и повышение эффективности; всемерно ускоряя его, опережая науку и технику, повышая производительность труда, экономя ресурсы, увеличивая прибыль;

- социальное развитие общества, формирование современной материальной базы социальной сферы, создание возможностей для высокопроизводительного труда, реализация принципа распределения по труду, охрана и улучшение окружающей среды;

- самоуправление трудовым коллективом, заинтересованность каждого работника в использовании государственного, коллективного, частного имущества в качестве реального собственника, а также привитие интереса к коллективному и государственному труду.

Порядок создания и регистрации предприятий Предприятие обычно создается по решению собственника имущества или организации, предприятия, учреждения, являющейся его представителем, а в противном случае - по решению коллектива. С согласия собственника имущества предприятия и исполнения ранее полученных предприятием обязательств одно или несколько подразделений организации могут быть выделены по решению коллектива этого подразделения.

Разрешение на создание предприятия и выделение земли для его деятельности, а также использования природных ресурсов при необходимости дает администрация района или города. Предприятие создано и имеет право юридического лица с момента государственной регистрации. Государственная регистрация осуществляется в районных и городских органах власти.

О постановке предприятия на государственную регистрацию для включения в единый государственный реестр в десятидневный срок уведомляется Министерство финансов. Для прохождения предприятием государственного реестра в органы власти подаются решение о его создании, устав предприятия и другие документы. Если предприятие не будет зарегистрировано в течение трех дней или в регистрации будет отказано, оператор может обратиться в суд, посчитав отказ необоснованным.

За государственную регистрацию предприятия взимается пошлина в размере, установленном законодательством. Собранные средства будут перечислены в бюджет города, района, где зарегистрировано предприятие. Вновь созданное предприятие является юридическим лицом, оно имеет право открыть свой филиал, а также создавать иные организационные подразделения с номером текущего счета.

Вопрос о размещении таких подразделений и предприятий решается органами местного самоуправления в установленном порядке. Предприятие действует на основании устава, утвержденного его учредителем. В уставе предприятия указываются наименование, адрес, цель деятельности, управляющие и контролирующие организации, их полномочия, порядок формирования имущества предприятия и распределения прибыли (доходов), условия реорганизации или прекращения деятельности предприятия. Уставом могут быть также предусмотрены иные положения, касающиеся деятельности предприятия, не противоречащие закону.

Имущество предприятия Имуществом предприятия являются его основные и оборотные средства и другие активы, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе предприятия. В соответствии с уставом имущество предприятия принадлежит ему на праве полной собственности и собственности. Финансовые и материальные вклады учредителей, результаты реализации продукции и оказания услуг, а также других видов экономической деятельности; долги банков и других кредиторов; Источником имущества предприятия служат капитальные вложения и субсидии из бюджета, добровольные и шефские взносы организаций и граждан, другие, не запрещенные законом. Предприятие может продавать, сдавать в аренду, во временное пользование или безвозмездно предоставлять принадлежащие ему здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, сырье и другие материальные ценности другим предприятиям, организациям и учреждениям, если иное не предусмотрено законом и уставом предприятия. имеет право выйти из своего баланса.

Для того чтобы предприятия безвозвратно передавали гражданам материальные ценности, необходимо получить разрешение собственника или представляющей его организации. За владение и пользование землей и другими природными ресурсами предприятие может в установленном порядке вносить плату или пользоваться ею на льготной основе и бесплатно. В соответствии с законодательством предприятие несет ответственность за охрану, восстановление и пропорциональное использование земельных, водных, подземных, лесных и других природных ресурсов, а также соблюдение норм и требований в своей деятельности.

Предприятие имеет право выпускать ценные бумаги в целях привлечения дополнительных средств в целях расширения и улучшения производства и социального развития трудового коллектива. Государство гарантирует защиту прав собственности предприятия. Государство может конфисковать основные и оборотные фонды и иное имущество предприятия только в случаях, предусмотренных законом. Вред, причиненный имущественным правам предприятия гражданами, юридическими лицами, государственными организациями, возмещается по решению суда.

Экономический механизм предприятия, его становление и развитие. Связь и взаимодействие основных средств выпуска. Это сложная организационно-экономическая система, включающая в себя планирование, экономический учет, материально-техническое снабжение, принципы и методы управления, персонал предприятия и его участие в управлении предприятием, научно-технические разработки и повышение качества продукции, социальное развитие трудовой деятельности, труда и охватывает организацию оплаты, кредита и расчетов, природопользования и охраны окружающей среды, бухгалтерский учет, отчетность, контроль, отношения предприятия с вышестоящими организациями и органами местного самоуправления, внешнеэкономические связи.

Соответствующие критерии и показатели оценки деятельности трудового коллектива, методов и способов его работы, а также регулирование работы предприятия осуществляется посредством правовых документов, стандартов, норм. В условиях перехода к рыночной экономике принимаются меры по совершенствованию работы всех звеньев экономического механизма предприятия: совершенствуется вся система управления предприятием, хозяйственная деятельность ориентирована на конечный результат,

организационная совершенствуются структура, принципы и методы управления; внедряются научные основы организации и оплаты труда; меняются нормы и показатели космической деятельности; расширение прозрачности и демократичности в управлении предприятием, определение доходов каждого работника его вкладом и результатом деятельности предприятия создает основу для успешной производственной деятельности, решается ряд экономических и образовательных вопросов.

При этом предприятие должно создать условия для укрепления материально-технической базы, полностью использовать производственные мощности и основные фонды, добиться полной окупаемости оборотных средств. Для этого он формирует стабильный трудовой коллектив, способный на основе самоуправления, в условиях полного хозяйственного учета и самообеспечения добиваться высоких результатов, и отвечает за подготовку и переподготовку кадров. Предприятие своевременно и в установленном размере выплачивает высшим учебным заведениям плату за подготовку и переподготовку специалистов.

В целях повышения конкурентоспособности деятельность предприятия в области научно-технического развития должна быть направлена на повышение технического уровня производства, совершенствование его организации, совершенствование технологических процессов, выпуск высококачественной продукции.

Качество продукции (работы, услуги) является важным показателем оценки результатов деятельности предприятия. В целях повышения качества своей продукции (работы, услуги) предприятие должно строго соблюдать технологическую дисциплину, стандарты, технические условия, обеспечивать безопасность и долговечность выпускаемой продукции. Предприятие должно эффективно использовать производственный потенциал, увеличивать время работы оборудования, обновлять его на основе передовой техники и технологий и, как следствие, добиваться повышения производительности труда. Техническое перевооружение предприятия осуществляется за счет средств развития предприятия, фонда науки и технологий, а также банковских кредитов.

Определение материально-технического обеспечения базируется на необходимости эффективного использования материальных ресурсов для его эффективной и стабильной работы. Предприятие определяет свою потребность в материальных ресурсах и закупает их на оптовом рынке. Реализует продукцию и оказывает услуги потребителям, предприятиям торговли и материально-технического снабжения на основании хозяйственного контракта или может реализовывать их в своих торговых филиалах. Важным критерием оценки деятельности предприятия является своевременное выполнение заказов и договоров.

Предприятие должно изучить спрос и провести рекламу. Важным направлением деятельности предприятия должно стать повышение эффективности производства и проведение активной социальной политики, что является важным фактором усиления экономической и трудовой активности работников. Он также должен позаботиться об улучшении условий труда и быта трудящихся, их семей, ветеранов войны и труда. Возможности удовлетворения социальных потребностей коллектива предприятия определяются результатами его деятельности, чистой прибылью.

Свою социальную деятельность предприятие осуществляет во взаимодействии с местными районными и городскими властями. Формирование нового экономического

механизма невозможно осуществить без реформирования всей системы управления. Эта реформа должна не только изменить экономическую жизнь предприятий, состав и задачи центральных звеньев управления, появление экономического влияния и стимулов, но и обновить отношения экономической системы.

Краткое содержание:

- Предприятие является самостоятельным хозяйствующим субъектом с правом юридического лица.

- Хозяйственные договоры, заключаемые с покупателями и потребителями, составляют деятельность предприятия.

- Основной задачей предприятия является удовлетворение спроса общества в своей работе, услугах и продукции.

- Деятельность предприятия осуществляется на основании устава, утверждаемого учредителями предприятия.

- Предприятие составляет основной и оборотный фонд имущества предприятия, которое имеет право распоряжаться им самостоятельно.

- Экономический механизм предприятия, это экономическая форма, стиль и принципы.

- Формирование нового экономического механизма невозможно без реформирования всей системы управления.

REFERENCES

1. “ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА” (5540500 для студентов специальности «Технология изделий текстильной промышленности») 2007
2. “Основы маркетинга”